

UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE
MANABÍ
Fundada en 1952

Facultad de
POSGRADO
DOCTORADO EN
EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE POSGRADO

DOCTORADO EN EDUCACIÓN

TÍTULO DE SU INVESTIGACIÓN

"Estrategias pedagógicas inclusivas innovadoras para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes en educación básica"

ESTUDIANTE:

Alcívar Zambrano Elsa María

"Estrategias de enseñanzas inclusivas innovadoras para mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes en educación
básica"

Escuela Alfredo Dueñas Velásquez

elsamariaalcivarzambrano@outlook.es

<https://orcid.org/0000-0002-4168-3499>

La educación inclusiva y las estrategias pedagógicas innovadoras han adquirido una relevancia significativa en el ámbito educativo contemporáneo. Según los criterios mencionados por (Méndez, Najera Suarez, Mera Zambrano, & Lua Reyes, 2025), la inclusión educativa no solo busca incorporar a los estudiantes con necesidades especiales al aula regular, sino que también aboga por transformar las prácticas docentes para que todos los estudiantes participen de manera activa en el aprendizaje.

En este sentido, las estrategias de enseñanza inclusiva innovadoras, como el aprendizaje colaborativo y los enfoques activos, han demostrado ser eficaces para mejorar el rendimiento académico. (Trujillo & Valverde Urtech, 2021) afirman que: “Estas estrategias permiten abordar la diversidad de estilos de aprendizaje, muy importante en la etapa de educación primaria” Además, las tecnologías educativas y los enfoques adaptativos proporcionan recursos valiosos para personalizar la instrucción y aumentar la motivación de los estudiantes.

Se encuentran conformadas por enfoques pedagógicos que buscan garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus capacidades, antecedentes o necesidades, tengan las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse en el entorno educativo. Según (Ticliahuanca, 2023) menciona que: “El objetivo principal es mejorar el rendimiento académico, especialmente en educación básica, fomentando la participación activa de todos los estudiantes” sin olvidar que vamos a ir incluyendo a aquellos con discapacidad, dificultades de aprendizaje o que provienen de contextos socioeconómicos vulnerables.

En este sentido, las prácticas inclusivas no solo promueven la igualdad de oportunidades, sino que también contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. (Gil, 2024) señala que “la innovación pedagógica fomenta un ambiente de aprendizaje equitativo, donde cada estudiante se siente valorado y apoyado”. Por esta razón, la implementación de estrategias inclusivas se ha convertido en un pilar fundamental para enfrentar los desafíos educativos actuales.

Asimismo, el diseño de estas estrategias requiere un enfoque integral que considere tanto los factores internos de los estudiantes (como estilos de aprendizaje y necesidades especiales) como los factores externos, entre ellos, los recursos disponibles y el rol del docente.

Mientras que (Ñacato, Borja Alvarado, Loayza Alvarado, Cadena Bravo, & Farinango Cabezas, 2024) “el Diseño Universal para el Aprendizaje ofrece un marco ideal para crear experiencias inclusivas que sean efectivas y significativas para todos los estudiantes”. Por otro lado, la innovación pedagógica se convierte en un aliado fundamental en este proceso, ya que permite la incorporación de nuevas metodologías y herramientas que favorecen un entorno de aprendizaje más dinámico y flexible.

Aunque (Banegas, Ochoa Zhingre, Veloz Adrián, & Villegas Lomas, 2024) comentan que las estrategias pedagógicas que promueven la participación activa de los estudiantes, como el aprendizaje basado en proyectos, el uso de las tecnologías digitales y la evaluación formativa, son claves para mejorar el rendimiento académico, cabe resaltar que, al integrar los enfoques innovadores, los docentes pueden ofrecer experiencias de aprendizaje más personalizadas y adaptadas a los diferentes estilos y necesidades de los estudiantes.

A su vez, la potencia de su rendimiento académico y contribuye a la reducción de las brechas educativas (Bolaño, 2022) por tal motivo, se pretende elaborar estrategias de enseñanzas inclusivas innovadoras para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en educación básica, por otro lado, la educación básica tiene un papel crucial en la formación de los estudiantes, ya que es en esta etapa donde se consolidan las bases cognitivas, sociales y emocionales que influirán en su desarrollo posterior.

No obstante, los sistemas educativos enfrentan el desafío de atender a la diversidad de los estudiantes, quienes poseen diferentes ritmos de aprendizaje, capacidades y contextos socioeconómicos. (Torres, 2024) afirma que: “Por ello, las estrategias pedagógicas inclusivas han ganado relevancia en la búsqueda de garantizar una educación equitativa para todos” Estas estrategias buscan adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los alumnos, favoreciendo la participación activa y el acceso al conocimiento de manera justa y significativa.

Para garantizar un entorno educativo inclusivo y equitativo, es esencial implementar estrategias que favorezcan la participación de todos los estudiantes,

independientemente de sus habilidades o necesidades, el aprendizaje cooperativo, el uso de tecnologías accesibles, y la personalización de la enseñanza son herramientas clave que permiten a los estudiantes aprender de manera más efectiva y significativa. (Solórzano & Herrera Navas, 2024)

Metodología

La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo y de tipo transversal, lo que permitió examinar la percepción de los estudiantes sobre el uso de herramientas ofimáticas en su proceso de enseñanza-aprendizaje en un momento específico.

Se trabajó con una población de 49 estudiantes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La recolección de datos se llevó a cabo a través de una encuesta digital elaborada en Google Forms, compuesta por preguntas cerradas y escalas de valoración.

El cuestionario se estructuró en dos secciones: la primera parte incluyó datos generales de los participantes, como su edad, nivel educativo y experiencia previa con herramientas ofimáticas; la segunda parte abordó aspectos relacionados con el impacto del uso de estas herramientas en su proceso de aprendizaje, la percepción sobre su utilidad en la enseñanza y la interacción con los docentes.

Para evitar sesgos en las respuestas, la encuesta fue anónima y se aplicó en un entorno en el que los participantes se sintieran cómodos para expresar su percepción sin temor a influencias externas. La selección de los participantes se realizó de manera equitativa, asegurando que todos los encuestados tuvieran experiencia con herramientas ofimáticas en el contexto educativo.

El instrumento de recolección de datos incluyó escalas de Likert con cinco opciones de respuesta, permitiendo evaluar el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes con afirmaciones relacionadas con el uso de herramientas digitales en la enseñanza. Además, se diseñaron preguntas específicas para analizar la percepción sobre la adaptación de los docentes al uso de estas tecnologías y su impacto en el aprendizaje.

La confiabilidad del instrumento fue validada a través del coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.869, lo que indica una alta consistencia interna. Asimismo, se aplicó la prueba de concordancia de Kendall W, obteniendo un coeficiente de 0.9124, lo que refuerza la validez del instrumento.

El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva, utilizando medidas de frecuencia y porcentajes para interpretar las respuestas de los participantes. Para el procesamiento y representación de los datos, se empleó el software estadístico SPSS v23, facilitando la interpretación gráfica de los resultados y permitiendo la comparación de las respuestas obtenidas en función de variables sociodemográficas como edad y nivel educativo.

Resultados y Discusión

Los resultados para el primer aspecto consultado, referido a la adaptación de las estrategias de enseñanza a las formas de aprendizaje de los estudiantes, fueron: 88.24% de satisfacción frente a un 11.76% de insatisfacción. Esto hace afirmar que los estudiantes tienen un alto nivel de satisfacción respecto a las estrategias de enseñanza empleadas por sus docentes. El resultado por pregunta demuestra que la mayoría de las respuestas superan el percentil 75 de satisfacción, lo que califica como muy alto, como se muestra en el Gráfico I.

Graficó 1: Claridad y facilidad de comprensión de las preguntas realizadas

Analizando de manera general el constructo en estudio, referido a las actividades desarrolladas por los estudiantes, diversas investigaciones han resaltado el papel de la participación activa en el aprendizaje. (Valencia, 2024) afirma que: “Las estrategias como el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo en equipo han demostrado mejorar el compromiso y la retención del conocimiento”. Sin embargo, esta investigación, los resultados evidencian que un 94.12% de los estudiantes participa activamente en actividades de clase, lo que sugiere que las metodologías implementadas fomentan la interacción y el aprendizaje colaborativo. No obstante, es fundamental continuar promoviendo prácticas que garanticen la inclusión de todos los estudiantes en estas dinámicas.

En cuanto al uso de tecnologías en el aula, estudios recientes destacan que la incorporación de herramientas digitales puede enriquecer el proceso educativo al facilitar el acceso a recursos y diversificar las estrategias de enseñanza. Sin embargo, su impacto no siempre es percibido de manera uniforme. En este estudio, un 64.71% de los estudiantes considera que la tecnología mejora su

aprendizaje, mientras que un 17.65% no percibe beneficios significativos y otro 17.65% mantiene una postura neutral. Esto indica que, si bien la tecnología es valorada como un recurso útil, su efectividad depende de factores como la capacitación docente, la infraestructura disponible y las estrategias pedagógicas empleadas.

Finalmente, los resultados reflejan una percepción mayoritariamente positiva sobre la atención de los docentes hacia las necesidades de los estudiantes, con un 82.35% que considera que sus profesores se preocupan por su bienestar académico y personal. Sin embargo, un 17.65% no comparte esta percepción, lo que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de acompañamiento y retroalimentación. En cuanto a la equidad en la participación y el aprendizaje, un 82.35% de los estudiantes señala que cuenta con las mismas oportunidades que sus compañeros, mientras que un 11.76% percibe desigualdad y un 5.88% se mantiene indeciso. Estos hallazgos subrayan la importancia de seguir

promoviendo entornos educativos inclusivos que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

No obstante, los datos obtenidos reflejan una valoración positiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque se identifican áreas de mejora, especialmente en la integración efectiva de herramientas tecnológicas y en la equidad en la participación estudiantil. Estas observaciones pueden servir como base para futuras estrategias que busquen optimizar la experiencia educativa y garantizar un aprendizaje más accesible y equitativo.

Graficó II: Claridad y facilidad de comprensión de las preguntas realizadas de manera general

Conclusión

La principal conclusión que se extrae de estos resultados se refiere a la percepción positiva que tienen los estudiantes sobre la implementación de estrategias pedagógicas inclusivas y el uso de herramientas tecnológicas en su proceso de aprendizaje, esto cobra especial importancia en un contexto donde la educación busca adaptarse a las necesidades

de todos los estudiantes, garantizando oportunidades equitativas de participación y desarrollo académico.

En particular, la diversidad de metodologías empleadas y la exploración de enfoques innovadores, como el aprendizaje colaborativo, la enseñanza basada en proyectos y el uso de herramientas digitales, han sido aspectos ampliamente valorados por los estudiantes. Aunque existen diferencias en la efectividad percibida entre distintos métodos, esta alta satisfacción se relaciona con el potencial que ofrecen las estrategias inclusivas para atender la diversidad de estilos de aprendizaje, promoviendo la autonomía y la interacción en el aula.

Se demuestra que el uso de tecnologías en la enseñanza se está incorporando de manera pedagógica y con fines de mejorar la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, aún persisten desafíos en su implementación, como la necesidad de una mayor capacitación docente y la integración efectiva de estas herramientas en las dinámicas de clase, a pesar de que las tecnologías digitales facilitan el acceso a la información y la personalización del aprendizaje, su impacto varía según la familiaridad y el contexto de cada estudiante.

No obstante, se concluye que, aunque se considera positivo, es uno de los aspectos que requiere mayor fortalecimiento, especialmente en la personalización del acompañamiento y la claridad en la orientación académica, estos resultados resaltan la importancia de seguir promoviendo prácticas educativas que favorezcan la accesibilidad y la inclusión, garantizando que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, puedan beneficiarse plenamente del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este estudio ha abordado aspectos fundamentales para evaluar la efectividad de las estrategias inclusivas en la educación básica, proporcionando evidencia sobre su impacto en la percepción estudiantil, los resultados obtenidos son alentadores, ya que reflejan un avance significativo en la implementación de enfoques más equitativos e innovadores en la enseñanza.

Sin embargo, se sugiere que futuras investigaciones profundicen en la relación entre la motivación estudiantil y el uso de herramientas digitales, así como en el papel del docente en la generación de entornos de aprendizaje más accesibles y efectivos.

Bibliografía

- Banegas, G. J., Ochoa Zhingre, F. M., Veloz Adrián, A. F., & Villegas Lomas, L. M. (2024). El aprendizaje colaborativo en el fomento de la convivencia escolar: Una visión que trasciende el aula. *Revista Social Fronteriza*, 4(4), e44391-e44391.
- Bolaño, M. G. (2022). Tecnologías educativas para la inclusión. *Editorial Unimagdalena*.
- Gil, A. C. (2024). Innovación pedagógica para una educación globalizada. *Dialnet*, vol. 8, no 2, p. 6620-6639.
- Méndez, J. L., Najera Suarez, J., Mera Zambrano, E., & Lua Reyes, Y. (2025). Adaptando estrategias pedagógicas a los estilos de aprendizaje en educación primaria y secundaria: un enfoque integrador. *Scielo*, 9.
- Ñacato, J. F., Borja Alvarado, F., Loayza Alvarado, L. A., Cadena Bravo, D. Y., & Farinango Cabezas, M. G. (2024). Las Inteligencias Múltiples como Aliadas para el Diseño Universal de Aprendizaje. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8.
- Solórzano, F. L., & Herrera Navas, C. D. (2024). Inclusión Educativa: Desafíos y Oportunidades para la Educación de Estudiantes con Necesidades Especiales. *Revista Científica Zambos*.
- Ticliahuanca, Y. M. (2023). *La Educación Inclusiva en el Nivel Inicial*.
- Torres, E. P. (2024). Respuestas educativas para estudiantes con altas capacidades: un estudio interpretativo desde la educación inclusiva. *Tesis de Licenciatura. Universidad del Azuay*.
- Trujillo, B. P., & Valverde Urtech, A. (2021). Estrategias de enseñanza virtual en la educación superior. *Dialnet*, 1110-1132.
- Valencia, L. T. (2024). *Metodologías activas de aprendizaje: aprendizaje basado en proyectos, problemas y retos*. *Revista Investigación & praxis en CS Sociales*.

